

PERMASALAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

Desi Sommaliagustina, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

Dalam hal pertanahan di Indonesia, konflik dan masalah pertanahan sudah banyak terjadi sejak zaman kerajaan-kerajaan pra-kolonial sampai sekarang. Penyelesaiannya, melibatkan para ulama dan ara pemuka-pemuka agama baik dalam bentuk gerakan advokasi pertanahan maupun ifta'. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim, diperlukan produk-produk hukum dalam menyikapi isu pertanahan dan konflik agrarian dalam perspektif hukum Islam itu sendiri.

Sementara itu, dalam draf RUU Pertanahan tersusun dalam berbagai versi, tergantung dari sisi mana dan siapa yang berinisiatif; seperti versi DPR, versi DPD dan versi beberapa *Civil Society Organisaon* (CSO). Meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda namun dalam beberapa hal terdapat kesamaan pemikiran. Dalam perkembangannya, versi DPD (Komite I) dan versi DPR diintegrasikan untuk selanjutnya menjadi dra RUU Pertanahan yang pada tanggal 2 Februari 2015 telah diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2015-2019), dan menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2016. Meski demikian dra RUU versi CSO masih terus dikaji untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembentukan suatu aturan.

Pembahasan Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Pertanahan RUU Pertanahan digagas dan dirasa perlu kehadirannya, dengan permbangan bahwa sejalan dengan amanat konstusi khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tanah mempunyai nilai ekonomi, sosial, budaya, religius dan ekologis bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun kebijakan

pertanahan selama ini belum mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat sehingga faktanya di lapangan menimbulkan konflik. Peraturan perundang-undangan yang telah ada selama ini belum dapat mengatur permasalahan tersebut. Untuk itu, UUPA perlu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya pada tataran bentuk dan level yang kurang lebih sama, untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum bagi masyarakat, khususnya yang terkait dengan aspek pertanahan. Dengan dasar pertimbangan di atas, RUU Pertanahan tidak dimaksudkan untuk menggantikan UUPA, namun bersifat melengkapi bahkan menguatkan posisi UUPA itu sendiri sebagai peraturan dasar pertanahan.

Hal tersebut tampak pada semua draft RUU Pertanahan berbagai versi, menjadikan UUPA sebagai salah satu konstitusi dasarnya, disamping UUD 1945 (Pasal 18B ayat (2), 20, 21, 28H ayat (4), 28I ayat (3) dan 33 ayat (3)) dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu, masalah hak atas tanah mendapat pengaturan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan RUU Pertanahan substansinya merupakan penggabungan antara RUU Pertanahan dengan RUU Hak atas Tanah yang sempat digagas oleh beberapa pihak. Sebaliknya, masalah peradilan khusus pertanahan, yang semula dimasukkan dalam beberapa draft, pada akhirnya dikeluarkan dari draft RUU yang dimasukkan ke Prolegnas prioritas 2016, karena dirasa fungsi dan sasaran pengaturannya belum jelas, dan sejauh ini dirasa masih dapat ditangani oleh peradilan umum.

PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan

Hukum pada hakikatnya adalah moral. Asas hukum mendasari berlakunya moral. Ada 13 asas hukum yang mendasari RUU Pertanahan, yaitu: Kebangsaan, Kenasionalan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Kesetaraan gender, Kemanusiaan, Demokrasi, Keterpaduan, keserasian dan keselarasan, Fungsi sosial dan ekologis, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hukum Nasional yang mengakui keberagaman Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai asas keadilan,

kepastian hukum, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga ditambahkan dengan asas-asas yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan seper asas keterpaduan, keserasian, keselarasan serta fungsi ekologis. Asas-asas hukum tersebut sudah cukup komprehensif untuk pengaturan masalah pertanahan. Hal ini penng karena asas merupakan fikiran dasar yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan.¹ Asas hukum pertanahan haruslah logis karena perumusan kaidah tanpa didasari asas hukum akan sulit mencari legal reasoning-nya manakala kaidah itu berbenturan dengan kaidah hukum lain (baik secara verkal maupun horizontal) manakala kaidah itu diimplementasikan. Untuk itu urgensi asas hukum harus dilihat dak saja terkait dengan konten kaidah hukumnya tetapi juga terkait dengan sistem hukum itu sendiri.

Hal-hal yang menyebabkan sistem hukum tidak harmonis, tidak sinkron harus dapat diselesaikan oleh asas hukum. Hukum merupakan suatu sistem karena peraturan-peraturan tidaklah berdiri sendiri, tetapi diikat oleh esensi hukum itu sendiri, yaitu penilaian yang seringkali berupa asas hukum. Di luar asas-asas tersebut, terdapat pula asas kesetaraan gender yang ditetapkan tersendiri sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pertanahan. Sebagai perbandingan, dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, masalah kesetaraan gender menjadi bagian dari asas keadilan, karena k berat masalah dalam kesetaraan gender adalah aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemerliharaan sumber daya alam, yang selama ini dirasa dak adil. Tidak-setaraan akses menjadi permasalahan umum pada negara-negara berkembang. Hal itu terjadi karena sebab-sebab klasik yang terkait statusnya sebagai perempuan seper pernikahan, perceraian ataupun poligami; dan/atau sebab-sebab lain seper norma-norma budaya, hukum adat setempat (*customary law*) ataupun terkait kebijakan pemerintah seper masalah privasasi dan industrialisasi yang terkait dengan masalah tanah dan sumber daya alam.

Akses yang dak berimbang menempatkan masalah kesetaraan gender menjadi penyebab timbulnya masalah kemiskinan. Untuk itu mengatasi masalah kemiskinan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996, hlm. 5.

tidak dapat dilakukan tanpa memberi perhatian terhadap masalah kesetaraan gender. Pemahaman asas kesetaraan gender harus diletakkan pada kerangka asas keadilan atas tanah dan SDA. Dalam draf RUU ditegaskan bahwa “setiap orang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat memiliki hak atas tanah”. Pemegang hak atas tanah dimaksud harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam UUPA jo PP No. 40 tahun 1996. Dengan demikian menurut penulis, yang penting bukan masalah gendernya akan tetapi masalah kriteria subyek hukum pemegang haknya. Baik UUPA, PP No. 40 tahun 1996 maupun dra RUU Pertanahan menurut penulis sudah berperspekf keadilan/kesetaraan gender. Yang seringkali menjadi kendala adalah peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan kedudukan tanah itu sebagai obyek perjanjian misalnya. Atau pada ketentuan-ketentuan hukum adat tertentu, di mana posisi perempuan masih termarginalkan. Dengan demikian, masalah keadilan/kesetaraan gender tidak semata-mata masalah pembedaan jenis kelamin yang berdampak pada akses seseorang terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Namun harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, di mana tanah menjadi obyek dari suatu perbuatan/ hubungan hukum.

Wacana Pertanahan dalam Perspektif Fikih

Mengharapkan konsep fikih hadir dengan konsep yang sempurna tentang sistem pertanahan di Indonesia tidaklah bijaksana, mengingat referensi tekstual klasik tidak memadai untuk itu, akan tetapi bukan berarti konsep itu sama sekali tidak ada, hanya soal ruang, waktu, aspek lokalitas, dan kondisi sosio kultur yang berbeda yang membuat kita menempatkan fikih secara porposional, sebagai suatu bentuk produk pemahaman yang selalu terkait oleh konteks waktu dan lokalitas. Latar belakang sosila ketika al-Qur’an diturunkan maupun pengalaman histori Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW harus diletakkan pada konteks fikih pertanahan ini.

Terkait dengan tujuan pengaturan pertanahan, dalam RUU ditegaskan bahwa UU Pertanahan ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan agraria. Sejauh ini, masalah kemakmuran rakyat, baik dalam UUD 1945 maupun UUPA telah menegaskan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut sebagai konsekuensi dari asas penguasaan negara, sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

jo Pasal 2 UUPA. Namun pengaturan pertanahan terkait dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan agraria, belum disinggung baik dalam UUD 1945 maupun dalam UUPA, sehingga pengertian keadilan agraria perlu ditegaskan dalam bab mengenai ketentuan umum, sehingga jelas perbedaannya dengan pengeran keadilan secara umum. Hal ini penting, karena masalah keadilan agraria menjadi masalah yang paling krusial dalam penegakan hukum pertanahan selama ini sehingga seringkali menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan. Noer Fauzi² berpendapat berpendapat bahwa keadilan agraria, adalah keadaan di mana tidak ada konsentrasi yang besar dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak. Selain itu, terjamin pula kepasan hak masyarakat setempat (termasuk masyarakat hukum adat) atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya; serta terjamin keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi masyarakat setempat (termasuk masyarakat hukum adat) yang menjadi sumber penghidupannya.

Pada RUU Pertanahan, ruang lingkup kewenangan yang ada dalam hak menguasai negara telah diperluas sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas ruang lingkup kewenangan hak menguasai negara, yaitu mencakup kewenangan membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pertanahan. Kewenangan negara untuk melakukan pengawasan merupakan kewenangan yang terlemah selama ini, terutama keka penguasaan dan pemanfaatan tanah/SDA diberikan kepada pihak kega untuk diusahakan. Kewenangan pengawasan, ditegaskan dalam RUU ini sebagai upaya penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pengurusan dan pengelolaan (pemantauan, evaluasi dan sanksi). Sayangnya, kewenangan negara melakukan pengawasan kurang mendapat penekanan dalam draf RUU Pertanahan ini. Seharusnya disadari, bahwa fungsi pengawasan dalam pelaksanaan HMN dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah dan SDA selama ini, merupakan fungsi yang paling lemah dibandingkan kewenangan pengelolaan misalnya, di mana pemerintah terlibat langsung sebagai operator pengelola pertanahan dan SDA. Seharusnya RUU Pertanahan memberi ruang pengaturan yang lebih terhadap kewenangan pengawasan,

² Noer Fauzi, *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*, Penerbit Insist Press, Yogyakarta: 2003, hlm. 19.

agar konflik dan sengketa yang selama ini terjadi dapat diatasi.

Kewenangan pengawasan tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi, melakukan audit, melakukan pengendalian dan sekaligus melakukan penegakan hukum agar penguasaan negara atas tanah dan SDA ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.³ Misalnya pengawasan oleh pemerintah pusat atas Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal pengurusan hak-hak atas tanah termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Dalam hal hak menguasai negara ini pula, pemahaman atas tanah negara perlu diluruskan, sebab selama ini sering terjadi kekeliruan pemahaman. Kepasan keberadaan tanah negara terletak pada kepasan tanah hak dan tanah ulayat. Sepanjang tanah hak dan tanah ulayat belum diakui secara keseluruhan, maka belum dapat dikatakant tanah negara. Namun kenyataannya tidaklah demikian, banyak warga negara atau masyarakat hukum adat yang dianggap tidak dapat menunjukkan bukti alas hak atas tanah selain bukti penguasaan fisiknya saja, sehingga keberadaan hak dan hak ulayatnya tidak berkepastian hukum serta sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam kategori tanah negara (*become state land by default*).⁴ Jika hal demikian adanya, maka kekuatan tanah tersebut didaftarkan dapat terjadi pendaftaran tanah-tanah rakyat/masyarakat hukum adat. Hal ini patut dikhawatirkan, sebab dalam RUU Pertanahan, tanah negara merupakan salah satu obyek pendaftaran tanah.

Hak Pengelolaan (HPL) dalam hal pengaturan hak pengelolaan, RUU Pertanahan menegaskan subyeknya adalah instansi pemerintah, Pemda dan Pemdes. Aturan ini tidak menjadikan BUMN, BUMD sebagai subyek HPL karena BUMN, BUMD dianggap merupakan badan hukum. Sementara HPL itu bukanlah hak atas tanah sebagaimana dengan hak atas tanah yang dikenal dalam Pasal 16 UUPA, melainkan kewenangan dari hak menguasai negara. Menurut RUU ini, yang dapat menerima kewenangan hak menguasai negara hanyalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah inilah yang kemudian mendistribusikan HPL tersebut kepada masyarakat/Badan Hukum dengan hak tertentu (HGB, Hak Pakai) Penyempitan subyek HPL dilakukan dalam RUU

³ Yance Arizona, *Konstusionalisme Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta: 2014, hlm. 346.

⁴ Ahmad Nashih Luthfi, "Memperjelas Tanah Negara: Beberapa Rekomendasi untuk RUU Pertanahan", *Jurnal Epistema Instute, Policy Brief: Volume 1 tahun 2016*, hlm. 1.

Pertanahan karena selama ini, penyerahan HPL kepada pihak ketiga seringkali menyebabkan HPL itu digunakan untuk kepentingan ekonomi.

Hal demikian pada akhirnya menimbulkan banyak sengketa. Jika akan diatur demikian, pertanyaannya bagaimana status HPL yang telah dimiliki oleh BUMN, BUMD atau pun badan otorita tertentu saat ini. Karena penguasaan tanah-tanah HPL oleh BUMN, BUMD dan Badan Otorita mengacu pada dasar hukum Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Perlu adanya semacam aturan peralihan yang tegas untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa tanah adalah salah satu bentuk aset desa. Dengan demikian, maka pemerintah desa pun dapat menjadi subyek HPL. Perlu diingat, dalam pemberian HPL idenya dikberatkan pada "fungsi pengelolaan" tanah yang ada dalam penguasaan negara. Terkandung makna dalam HPL, bahwa negara/pemerintah membuat perencanaan pengelolaan tanah, kemudian mendistribusikannya kepada rakyat. Dengan demikian rakyat mempunyai akses atas hak menguasai negara. Agar lebih operasional, Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya, menegaskan bahwa pemberian hak kepada pihak kega terbatas pada Hak Pakai selama 6 tahun dengan luas maksimum 1.000 m².

Dalam perspektif ekonomi Islam, tanah merupakan salah satu faktor produksi terpenting sebagaimana klasifikasi faktor produksi yang dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Misri yang menempatkan tanah (*al-Ard*) pada urutan pertama dari tiga kelompok faktor produksi. Pada dasarnya kepemilikan atas tanah dan harta benda lain setelah diberikan Allah kepada makhluknya, selanjutnya akan menjadi hak pribadi. Kemudian fikih mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu *pertama*: Istila yaitu penguasaan melalui perang, pembebasan, atau cara pendudukan lain tanpa kekuasaan. Kedua: Istigrar, yakni penguasaan melalui pewarisan secara turun temurun atau alih milik dengan orang lain dengan jual beli, dan sebagainya.

Tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah dari pihak lain dengan cara istila, akan menjadi berbeda statusnya sesuai dengan proses dan cara pengambilalihannya

yang terbagi menjadi tiga kategori yakni:

- a. Dikuasai secara paksa dalam suatu peperangan (*ghonimah*);
- b. Ditinggalkan oleh pemiliknya (melarikan diri) dalam situasi perang (*al-fai*), yang dikuasai oleh tanah negara, dan diperuntukkan kemaslahatan rakyat. Jumhur al-fuqana sepakat mengenai kedudukan tanah tersebut sebagai wakaf untuk kemaslahatan rakyat banyak;
- c. Tanah yang diperoleh pemerintah melalui perundingan damai (*as-sulh*). Tanah ini dapat menjadi tanah negara, atau tetap menjadi tanah milik bagi pemilik lama dengan ketentuan membayar kharaj (retrebusi) atau bagi hasil yang diatur oleh imam.

Tanah Ulayat dan Hak-Hak atas Tanah

Dalam UUPA rumusan Hak Ulayat secara tegas dapat dilihat di dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan dari Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Meskipun pengaturan hak ulayat hanya dalam satu Pasal di dalam UUPA tetapi merupakan suatu gagasan yang sangat cemerlang dari tim perumus UUPA, hal ini disebabkan karena hak ulayat masyarakat hukum adat diakui di dalam ketentuan pokok-pokok yang mengatur agraria di Indonesia. Konsep hak yang berupa ulayat dari masyarakat hukum adat di Indonesia tidak ditemui dalam konsep Hukum Barat, karena konsep Hukum Barat dilandaskan kepada individual, person dan kelompok atau lembaga yang dibentuk hukum dan yang dibentuk berdasarkan perbuatan hukum yang dikehendaki. Keberanian dari tim pembentuk Undang-Undang Agraria menghendaki adanya tindak lanjut dalam penerapannya berupa peraturan pelaksana Agraria baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya sesuai dengan konstruksi

dan hierarki perundang-undangan di Indonesia.⁵ Di dalam UUPA menyangkut tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas.

Hak Ulayat dijumpai dalam Pasal 3 UUPA tersebut yang merumuskan dengan menggabungkan rumusan-rumusan yang telah dihasilkan oleh tim pembentuk UUPA sejak rumusan awal tahun 1948 sampai pengkajian mendalam dalam sidang DPRGR yang menyebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan dari Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya dilihat dari ketentuan penjelasan UUPA di dalam angka II tentang Dasar-Dasar dari Hukum Agraria Nasional butir (3) disebutkan bahwa bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan 2, maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum. Hak Ulayat yang dimaksud disini yakni akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie" yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya tidaklah dapat

⁵ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indoensia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 130.

dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalanghalangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas.⁶

Hak Ulayat berdasarkan pengakuan resmi dari suatu undang-undang yang disebutkan sebagai undang-undang pokok bukan landasan grand norma dalam suatu negara, karena secara tegas yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan pokok dalam undang-undang yang baru (maksudnya hukum agraria nasional) merupakan sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya saja yang perlu disusun di dalam bentuk undang-undang dan hal ini nantinya merupakan dasar untuk menyusun peraturan lainnya. Dengan demikian sesungguhnya undang-undang ini, maksudnya UUPA, secara formal tidak berbeda dengan undang-undang lainnya dalam tatanan pembentukan undang-undang di negara Indonesia, tetapi hakikat yang sifatnya merupakan peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru. Konsepsi Tanah Ulayat Berkaitan dengan tanah ulayat harus ditafsirkan menurut penafsiran undangundang, karena yang dimaksud dengan tanah di dalam UUPA adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA) yang secara tegas menyebutkan bahwa : Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dari penafsiran Pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa Negara dalam kewenangan publiknya menentukan dan mengatur pemberian hak atas tanah kepada:⁷

- a. Orang-orang (persoon) atau pribadi;
- b. Orang-orang bersama dengan orang lain;

Disinilah munculnya pemilikan bersama yang terbagi (konsep individual) dan pemilikan bersama yang tidak terbagi (komunal). Konsep bersama yang tidak terbagi ini hanya dikenal di dalam heterogen masyarakat hukum suatu negara. Negara Indonesia mendeklarasikan dirinya dengan Bhineka Tunggal Ika, berbedabeda tetapi tetap bersatu, maka diterima konsep hukum dasarnya dalam dua sistem yakni hukum

⁶ *Ibid*, hlm.131.

⁷ *Ibid.*, hlm.134-135.

tertulis dan hukum adat (hukum yang berlaku di wilayah adat yang kebanyakan tidak tertulis). Hukum adat ini pula yang dijadikan sumber dari pembentukan UUPA, bukanlah hukum adat dari salah satu daerah tetapi hukum adat dari sari atau nilai-nilai adat yang timbul di dalam landasan filosofi negara atau dasar negara atau landasan ideal negara yakni Pancasila. Berdasarkan hal tersebut maka harus diangkat ke permukaan hak bersama dari masyarakat hukum adat yang disebut dengan hak ulayat atau sebutan lain di daerah-daerah masyarakat hukum adat.

c. Badan-badang hukum, adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan kehendak sekelompok orang untuk mengasingkan harta kekayaannya dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti perusahaan perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan hukum sosial lainnya, atau di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 khusus untuk badan-badan hukum yang diperbolehkan mempunyai hak milik seperti diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) oleh pemerintah ditetapkan badanbadan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya tertentu.

Di dalam perkembangannya kemudian menyangkut dengan hak ulayat tersebut terlihat di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adar ditegaskan rumusan yang tegas antara hak ulayat dengan tanah ulayat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat, sedangkan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Penegasan tentang hak ulayat dan tanah ulayat yang dirumuskan di atas masih belum memberikan kepastian hukum terhadap konsep tanah ulayat sebagai suatu hak. Dari rumusan hak ulayat terlihat bahwa hak yang dimaksud disini adalah untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah adat dari suatu masyarakat hukum adat di Indonesia. Kalau ditelusuri pemaknaan dari konsep kewenangan terdapat konsep perizinan dan konsep hak. Kewenangan di dalam lapangan hukum publik yang disebut dengan perizinan. Izin adalah paernyataan mengabulkan atau tidak melarang, persetujuan dan membolehkan. Apabila diperhatikan rumusan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari tanah, maka yang terlihat hanyalah konsep izin,

bukan konsep hak yang dimaknai dalam hukum. Karena di dalam hukum konsep hak adalah segala sesuatu yang diorganisir oleh hukum. Konsep hak bukan hanya izin yang diberikan tetapi konsep hak melekat kepada subjek karena hubungan hukum. Hubungan hukum yang ditimbulkan karena perbuatan hukum.

Hak Ulayat dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengakuan lebih lanjut Hak Ulayat ditetapkan juga dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang, dan selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan. Dan pada perubahan keempat UUD 1945 ditetapkan juga di Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pengakuan eksistensi atau keberadaan hak ulayat secara yuridis formal dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain: 1. UUPA Pasal 3 dan Pasal 5. 2. UU No.5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. 3. UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. 4. Keppres No. 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 5. Inpres No. 1 Tahun 1975, tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. 6. PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 7. UU No.21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. 8. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. 9. Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001, tentang Perlindungan

Atas Hak Ulayat Masyarakat Badui. 10. Perda Kabupaten Nunukan No.3 Tahun 2004, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Perda No.4 Tahun 2004, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. Untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka kriteria yang dapat digunakan menjadi rujukan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam rangka masih adanya tanah ulayat, keberadaanya perlu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran dengan mencantumkan suatu benda kartografi dan apabila dimungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999.

Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Akses Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan tanah ulayatnya selalu menjadi bagian yang paling krusial dalam pengaturan pertanahan. Untuk itu, RUU Pertanahan ini harus mengatur hal-hal terkait hak ulayat MHA dengan baik, termasuk memberi kedudukan yang jelas kepada MHA sebagai subyek hukum dan pemegang hak atas tanah ulayatnya. Dalam RUU Pertanahan diatur mengenai kriteria keberadaan tanah ulayat MHA. Pengaturan hal ini perlu dirumuskan dengan niat meluruskan kesesatan berpikir mengenai hak ulayat yang ada dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, di mana peraturan tersebut telah menyimpangi ketentuan Pasal 3 UUPA tentang pengakuan hak ulayat itu sendiri. Selain itu, hal yang peng juga diatur adalah keka suatu tanah telah memenuhi

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.28.

kriteria untuk ditetapkan sebagai tanah ulayat, perlu segera dibuat peraturan daerahnya. Hal ini sebagai bentuk normavisasi dan sekaligus internalisasi status tanah-tanah Hak Ulayat ke dalam bentuk hukum yang diakui secara normaf dalam tata urutan perundang-undangan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Perintah pembuatan perda perlu ditegaskan dalam RUU, agar status tanah ulayat mempunyai kedudukan dan bentuk hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional agar manakala terjadi konflik yang melibatkan tanah ulayat, maka tanah ulayat mempunyai kedudukan hukum yang konkrit. Namun ada atau tidaknya perda bukan syarat untuk dapat daknya tanah ulayat didaarkan. Pendaaran tanah ulayat penng diatur untuk memperjelas kedudukan obyek tanah ulayat dan hubungan hukum yang terbentuk terhadap tanah ulayat dimaksud.⁹ Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat baik bagi MHA itu sendiri maupun bagi pemerintah.¹⁰ Selanjutnya dalam RUU Pertanahan diatur juga bahwa hak ulayat pun dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar komunitas MHA berdasarkan kesepakatan MHA dengan pihak luar, dengan mendasarkan diri pada ketentuan hukum adat dari MHA tersebut. Di sisi lain, hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersifat fleksible sehingga dapat mengiku kondisi dan perkembangan masyarakat.¹¹

Kesepakatan mana selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa akta autentik yang dibuat pejabat berwenang. Jika pemanfaatan tersebut telah selesai, maka tanah ulayat kembali dalam penguasaan MHA. Demikian juga halnya jika di atas tanah hak ulayat tersebut diberikan HGB, HGU atau Hak Pakai, pemberian hak itu harus berdasarkan persetujuan MHA selaku penguasa tanah ulayat. Namun terkait dengan HGU, perlu ada penyelarasan aturan, karena dalam UUPA, HGU hanya diberikan di atas tanah negara. Hal yang terpenng dari pengaturan di atas adalah bahwa pemanfaatan

⁹ Yance Arizona, "Permudah Pendaaran Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah", Jurnal Epistema Instute, Policy Brief: Volume 5 tahun 2016, hlm. 5.

¹⁰ Kurnia Warman, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, Penerbit kerjasama: HuMa-van Vollenhoven Instute-KITLV Jakarta, Jakarta: 2010, hlm. 73.

¹¹ Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, "Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta," Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 53.

atau usaha yang dilakukan di atas tanah ulayat tersebut memberi manfaat bagi MHA dan dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Selain itu, kualitas lingkungan dari lingkungan tanah ulayat harus tetap terpelihara dan terjaga kelestariannya. Demikian juga untuk kepenngan harmonisasi, pengaturan terkait dengan tanah ulayat ini perlu diselaraskan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (kaitannya dengan Desa Adat) dan dra RUU Perlindungan dan Pengakuan MHA.

Sejauh ini, hak-hak atas tanah yang diatur dalam RUUPertanahan adalah Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya, hak-hak atas tanah tersebut harus mempunyai fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekologis. RUU ini melengkapi apa yang telah diatur dalam pada Pasal 6 UUPA, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah dak hanya memperhakan fungsi sosial tetapi juga fungsi ekologis, dengan memperhakan kedudukan tanah sebagai unsur penng dari sumber daya alam. Seap manusia merupakan penjaga (trustee/costudian) alam beserta keaneka ragaman hayanya sehingga upaya perlindungan fungsi ekologis menyangkut juga masalah moral dan ektikabagaimana kita memperlakukan sumber daya alam sebagai bagian dari alam semesta itu sendiri.¹² Dalam RUU Pertanahan yang perlu ditegaskan terkait dengan hak-hak atas tanah adalah menghindari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sebagai obyek spekulasi, karena hal ini bertentangan dengan keadilan agraria itu sendiri.¹³ Banyaknya kasus tanah terlantar mengindikasikan tanah digunakan sebagai obyek spekulasi. Hal ini jelas bertentangan dengan asas fungsi sosial dan fungsi ekologis dari tanah. Pemerintah juga harus menentukan batas mini- mum dan maksimum pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun bukan hal yang baru karena hal tersebut juga sudah disinggung dalam asas-asas hukum UUPA dan peraturan tentang landreform, namun penegasan dalam RUU Pertanahan menunjukkan bahwa hal tersebut penng untuk diatur.

Dalam kaitannya dengan subyek pemegang hak atas tanah, RUU Pertanahan

¹² Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Penerbit As@-Prima Pustaka, Jakarta: 2016, hlm. 7.

¹³ Ida Nurlinda, *Reforma Agraria untuk Kesejahteraan dan Keadilan Agraria*, Penerbit kerjasama: LoGoZ Publishing-Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2013, hlm. 24.

menegaskan bahwa selain WNI, badan hukum Indonesia dapat menjadi pemegang Hak Milik asal ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah dengan kriteria didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; tugas pokok dan fungsinya bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan; tanahnya digunakan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan tidak digunakan untuk mengejar keuntungan. Pengaturan di atas menunjukkan adanya perluasan bentuk badan hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah. Dalam PP No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah Bank Negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial. Ketentuan dalam RUU Pertanahan sangat rawan disalahgunakan dan melanggar asas nasionalitas, untuk itu peran pemerintah (dalam hal ini BPN) untuk melakukan pengawasan pemberian Hak Milik menjadi sangat penting dilakukan. Sementara itu terkait tanah HGU, pemberian luas minimum dan maksimumnya ditentukan minimum 5 ha; sedangkan pemberian maksimumnya didasarkan pada kriteria:

- a. Menjamin kelayakan usaha berdasarkan besaran modal yang dimiliki teknologi yang digunakan, dan manajemen pengelolaan usaha;
- b. Pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah;
- c. Ketersediaan tanah budi daya di masing-masing daerah; dan
- d. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pemberian HGU yang tidak memenuhi kriteria di atas, dinyatakan batal demi hukum. Seperti halnya pemberian Hak Milik kepada badan hukum, maka hal ini pun memerlukan pengawasan pemerintah yang baik, untuk mencegah tanah menjadi bahan spekulasi dan tanah terlantar. Ketentuan batas pemberian minimum dan maksimum ini pun ditentukan juga untuk pemberian HGB, namun tentunya dengan luasan yang berbeda. Sayangnya, untuk tanah Hak Pakai batas minimum dan maksimum tidak diatur. Hal ini berisiko karena dalam RUU Pertanahan ditegaskan bahwa pemegang Hak Pakai dapat menggunakan tanahnya selain untuk mendirikan bangunan juga untuk usaha pertanian, perkebunan, hutan tanaman, peternakan dan budi daya perikanan. Hal ini berisiko jika usaha-usaha tersebut dilakukan oleh subyek hukum pemegang Hak Pakai yang berwarga negara asing atau badan hukum asing, karena hal tersebut diperkenankan oleh Pasal 42 UUPA jo PP No. No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hal peng lain yang dak diatur dalam RUU Pertanahan ini adalah jangka waktu pemberian hak, baik untuk HGU, HGB, Hak Pakai maupun Hak Sewa Bangunan. Untuk itu, apakah akan menginduk langsung pada UUPA dan PP No. 40 tahun 1996, atau pada ketentuan lain. Menurut penulis, dak ada salahnya untuk ditegaskan kembali dalam RUU ini mengenai jangka waktu sebagai bentuk penegasan pengaturan, karena dimensi waktu adalah alat untuk mencegah monopoli dan eksploitasi terhadap tanah itu sendiri, sekaligus menjadi instrumen pengawasan dari kewenangan hak menguasai negara.

Reforma Agraria (RA) Reforma agraria merupakan amanat Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Dalam Pasal 2 ketentuan tersebut ditegaskan bahwa reforma agraria merupakan kegiatan yang mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali (restrukturisasi) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (sumber daya alam), yang di-laksanakan dalam rangka tercapainya kepasan dan perlindungan hukum serta keadilan dan ke-makmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengaturan reforma agraria bertujuan untuk.¹⁴

- a. Menata kembali kempangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Mengurangi kemiskinan;
- c. Menciptakan lapangan kerja;
- d. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
- e. Mengurangi konflik dan/atau sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan;
- f. Meningkatkan ketahanan pangan. Merujuk pada tujuan di atas, banyak hal dan kewenangan berbagai sektor yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria. Untuk itu, pengaturan reforma agraria di dalam RUU Pertanahan merupakan k sentral pengaturan yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang harmonis

¹⁴ Usep Seawan, Kembali ke Agraria, Penerbit Kerjasama: STPN Press-Konsorsium Pembaruan Agraria-Sayogo Instute, Yogyakarta: 2010, hlm. 326.

diantara berbagai pihak instansi yang terkait. Reforma agraria sebagai upaya untuk memperbaiki kempangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai salah 1 dari 4 isu strategis di bidang pertanian yang telah tertera dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Untuk itu, pelaksanaan RA merupakan suatu keniscayaan, yang harus dilakukan terus menerus, berkelanjutan dan seap langkahnya ke depan perlu dibentengi terutama oleh kekuatan pasar agar tujuan RA di atas dapat tercapai.¹⁵

Masalah RA diatur cukup banyak dalam RUU Pertanahan, yaitu mencakup ruang lingkup RA, penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), pemberdayaan penerima TORA, hak dan kewajiban penerima TORA dan penyelenggaraan RA. Pengaturan yang cukup lengkap ini dimaksudkan (terutama) untuk mengurangi/mengatasi kempangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada mbulnya kedakadilan agraria. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu daklah mudah sehingga masalah RA perlu diatur secermat mungkin baik dalam RUU Pertanahan ini maupun dalam peraturan pelaksanaannya (apakah PP atau Perpres) tentang Reforma Agraria. Misalnya penetapan TORA, apakah memungkinkan tanah yang berasal dari kawasan hutan, transmigrasi dan sebagainya. Tentu hal ini menyangkut kewenangan instansi lain di luar Kementerian ATR/BPN, yang memerlukan koordinasi dan sinergitas antar instansi.

Dalam draft RUU Pertanahan, tanah-tanah yang dapat menjadi obyek RA adalah:

- a. Tanah negara bekas tanah terlantar;
- b. Tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- c. Tanah dari sumber-sumber lain, yang berasal dari:
 - 1) Tanah negara bebas;
 - 2) Tanah negara bekas hak barat;
 - 3) Tanah negara bekas tanah mbul dan tanah tumbuh;
 - 4) Tanah negara bekas swapraja;
 - 5) Tanah negara hasil penyelesaian konflik;
 - 6) Tanah negara berasal bekas pertambangan mineral, batubara dan panas bumi;
 - 7) Tanah negara berasal dari pelepasan kawasan hutan;
 - 8) Tanah negara berasal dari tukar menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka RA; dan
 - 9) Tanah yang diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara untuk RA Tanah yang berasal dari hasil penyelesaian sengketa/objek konflik termasuk sebagai TORA. Agak rawan sebenarnya jika tanah yang berasal dari sengketa dan/atau konflik dimasukkan sebagai

¹⁵ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Edisi Baru, Penerbit Kerjasama: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)-Sayogo Institute-AKATIGA, Jakarta: 2009, hlm. 147.

obyek RA, karena TORA sifatnya harus *clean and clear*, baik tanah-tanah di perdesaan, pesisir, hutan ataupun perkotaan.

Tanah-tanah yang bermasalah secara yuridis dan/atau administratif, harus dihindari sebagai TORA. Untuk itu diperlukan identifikasi penetapannya. Selain untuk menata kembali (restrukturisasi) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang sering disebut asset reform; dalam rangka RA penng pula dilakukan penataan akses (access reform), yaitu pemberian akses bagi orang penerima TORA untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara opmal, baik untuk pertanian maupun non pertanian. Akses itu dapat berupa pengembangan usaha, sarana dan prasarana, pendampingan, pelahan, dan/atau permodalan. Pemberian akses tersebut penng dilakukan bersamaan dengan penataan aset karena kata kunci RA adalah keadilan agraria. Menurut penulis, jika TORA dipergunakan diperuntukkan dan dipergunakan untuk pertanian, maka perlu ada keharmonisan pengaturannya dengan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menggunakan islah izin garap. Selanjutnya, dalam RRU Pertanahan ditegaskan larangan mengalihkan tanah yang diterima dari RA. Kiranya peralihan tanah yang berasal dari objek RA tetap diperkenankan dialihkan kepada seseorang/koperasi/organisasi petani sepanjang memenuhi syarat sebagai penerima TORA. yang penng TORA dak diterlantarkan. Peran pengawas-an menjadi hal yang penng dalam hal ini. Pelanggaran atas larangan menelantarkan tanah, memerintahkan pihak lain untuk menggunakan dan mengusahakan tanahnya, atau mengalihfungsikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dapat menyebabkan penerima TORA diberi sanksi berupa pencabutan hak dan yang bersangkutan dibatalkan haknya sebagai penerima TORA. Menurut penulis, pengalaman selama ini menunjukkan dak mudah menerapkan ketentuan mengenai pencabutan hak atas tanah, sehingga sebaiknya mengacu pada ketentuan dalam UUPA saja mengenai hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu hak atas tanah (termasuk pencabutan hak atas tanah).

PENUTUP

Sebagai penutup, selain uraian terkait dengan materi muatan RUU di atas, penting dikaji juga kedudukan RRU Pertanahan dalam sistem hukum agraria nasional.

Sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks, di mana bagian-bagian (sub-sub) sistem itu saling berhubungan.¹⁶ Sementara itu, dalam perspektif fikih, tanah bersifat terbatas dan tidak dapat dikembangkan seperti faktor produksi lainnya. Dalam al-Qur'an, tanah, langit, bumi dan segala isinya menjadi milik Allah SWT. Dengan kata lain, tanah merupakan karunia Allah SWT yang tidak terik dan bersifat universal. Sama halnya air, udara, sinar matahari dan lain-lain, semuanya dieruntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum serta berguna bagi seluruh umat. Dan dalam kehidupan bernegara, pengaturan terhadap tanah perlu diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang.

Hukum merupakan suatu sistem karena peraturan tidaklah berdiri sendiri, namun diikat oleh esensi hukum itu sendiri, moral yang mengikat sub-sub sistem menjadi suatu sistem hukum yang utuh, ajeg dan dak berbenturan (berkonflik). Misalnya sub sistem hukum tanah dak boleh berbenturan dengan sub sistem hukum lingkungan, sub sistem hukum penataan ruang dan sebagainya.¹⁷ Sebagai pelengkap dari peraturan-peraturan agraria, maka posisi RUU Pertanahan merupakan *lex specialis* dari UUPA. UUPA sendiri merupakan *lex generalis*nya. Dengan demikian, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengacu pada UUPA selayaknya juga sinkron dan harmonis dengan RUU Pertanahan ini dalam satu sistem hukum nasional. Misalnya terkait dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Kiranya perlu ada ketentuan dalam RUU Pertanahan yang mengatur keterkaitan antara RUU Pertanahan dengan UUPR, khususnya terkait dengan aspek penatagunaan tanah, sebagai pasal "cantolan" ke arah peraturan pelaksanaan tentang penatagunaan tanah. Keberadaan RUU Pertanahan kelak tentu harus "duduk berdampingan" secara selaras dan bersinergi dengan UUPA. Sebagai *lex specialis*, maka selain merujuk pada UUPA, RUU Pertanahan harus merujuk pula pada Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan Putusanputusan MK khususnya yang berkaitan dengan penafsiran penguasaan negara atas tanah (dan sumber daya alam). Selain itu, harus dihentikan juga pengembosan terhadap UUPA melalui pembuatan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang cenderung pragmatis dan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 48.

¹⁷ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta: 2009, hlm. 3

mengabaikan konsep dasar UUPA sebagai aturan yang menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

RUU Pertanahan harus dapat meluruskan penafsiran yang keliru/menyimpang dari cita-cita mulia para penyusun UUPA, di mana selama ini terhadap ketentuan tertentu ditafsirkan menurut kepenngan ekonomi atau polik tertentu. Misalnya penafsiran kepenngan umum sebagai kepenngan rakyat banyak. Makna yang rancu antara pengadaan tanah dengan pencabutan hak atas tanah, atau pergeseran makna kelembagaan Hak Pengelolaan dari yang semula merupakan “fungsi” pengelolaan, namun karena kebutuhan pragmas, telah bergeser menjadi “hak” yang lebih menonjol sifat privatnya dibanding sifat fungsi publiknya. Untuk itu, UUPA harus dikembalikan kepada cita-citanya semula sebagai *lex generalis* yang mengatur asas dan prinsip dasar dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, sehingga implementasinya harus berparadigma populis.

Hukum memang produk polik, namun menyusun suatu peraturan, apapun bentuknya perlu merujuk pada ketentuan yang ada, dalam hal ini Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, untuk substansi/materi muatannya perlu disusun melalui cara berpikir yang reflektif untuk menghasilkan rancangan peraturan yang obyektif-rasional dan komprehensif. Pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundangundangan terkait sangat diperlukan dalam rangka menjamin harmonisasi peraturan perundangundangan.¹⁸ Untuk itu studi yang memadai dan komprehensif dalam penyusunan naskah akademis dan RUU menjadi hal yang penting. Dalam menyusun RUU Pertanahan penting artinya untuk secara khusus, melihat baik kedudukan maupun substansi materi muatan pengaturannya, apakah selaras dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya dalam satu sistem hukum (agraria).

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan sampai Undang-undang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2015, hlm. 64.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Miko (Ed.), *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press Padang, 2006
- Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, "Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28 Nomor 1 Tahun 2016
- Ahmad Nashih Luthfi, "Memperjelas Tanah Negara: Beberapa Rekomendasi untuk RUU Pertanahan", *Jurnal Epistema Instute*, Policy Brief: Volume 1 tahun 2016
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Edisi Baru, Penerbit Kerjasama: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)-Sayogo Instute-AKATIGA, Jakarta: 2009
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta: 2009
- Ida Nurlinda, *Reforma Agraria untuk Kesejahteraan dan Keadilan Agraria*, Penerbit kerjasama: LoGoz Publishing-Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2013
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Penerbit kerjasama: HuMa-van Vollenhoven Instute-KITLV Jakarta, Jakarta: 2010.
- Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan sampai Undang-undang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2015
- Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Penerbit As@-Prima Pustaka, Jakarta: 2016
- Noer Fauzi, *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*, Penerbit Insist Press, Yogyakarta: 2003

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006

Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996

Usep Seawan, *Kembali ke Agraria*, Penerbit Kerjasama: STPN Press-Konsorsium Pembaruan Agraria-Sayogo Institute, Yogyakarta: 2010

Yance Arizona, *Konstusionalisme Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta: 2014

Yance Arizona, "Permudah Pendaaran Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah", *Jurnal Epistema Institute*, Policy Brief: Volume 5 tahun 2016

Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indoensia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016